

2. Полетаев В.Э. Государство и бизнес: инновации и перспективы / В.Э. Полетаев – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 281 с.

3. Пинская М.Р. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: совершенствование правового регулирования / М.Р. Пинская. – М.: КноРус, 2020. – 615 с.

4. Об установлении условий отнесения юридических лиц и физических лиц-предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также форм, условий и порядка оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства: указ Главы Донецкой Народной Республики № 304 от 01.10.2021 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0001-304-20211001/>

5. Венгеровский Е.Л. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: совершенствование правового регулирования / Е.Л. Венгеровский. – М.: КноРус, 2020. – 164 с.

6. Биншток Ф.И. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: учебное пособие / Ф.И. Биншток. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 200 с.

7. Ручкина Г.Ф. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Совершенствование правового регулирования / Г.Ф. Ручкина. – М.: Русайнс, 2019. – 870 с.

УДК 354
DOI

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ШЕВЧУК Н.В.,
аспирантка кафедры «Менеджмент
непроизводственной сферы»
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье проанализированы основные проблемы формирования кадровой политики и системы государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики. Проанализированы причины возникновения проблем формирования кадрового обеспечения. Отмечается необходимость внедрения на территории Донецкой Народной Республики ряда мероприятий и механизмов по повышению эффективности организации деятельности государственной гражданской службы.

Ключевые слова: государственная служба, эффективность, управление, механизмы, государство, органы государственной власти, оценка, стратегия развития, Донецкая Народная Республика

ROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE CIVIL SERVICE OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

SHEVCHUK N.V.,
postgraduate student of the Department
Non-production Management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article analyzed the main problems of the formation personnel policy and state civil service system of the Donetsk People's Republic. The reasons for the emergence of problems in the formation of staffing are analyzed. The necessity of introducing a number of measures and mechanisms to improve the efficiency of organization of public civil service activities in the territory of the Donetsk People's Republic is noted.

***Keywords:** public service, efficiency, governance, mechanisms, state, public authorities, evaluation, development strategy, Donetsk People's Republic*

Постановка задачи. Процесс становления государственности Донецкой Народной Республики приводит к изменениям во всех сферах общественной жизни, в частности и в кадровой политике, что предопределяет усиление внимания к анализу существующих проблем и определение путей их дальнейшего решения. Особое значение приобретает анализ проблем формирования и реализации государственной кадровой политики в органах власти, поскольку от кадрового потенциала зависит успех осуществления политики государства в целом.

От эффективности и результативности работы государственных гражданских служащих зависит качество принимаемых управленческих решений, эффективность всего государственного аппарата, процветание государства в целом и, как следствие, высокое благосостояние каждого гражданина.

Актуальность темы исследования определяет также острый дефицит подготовки квалифицированных кадров и недостаточное развитие механизма формирования кадровой политики Республики.

Анализ последних исследований и публикаций. Научные исследования по данной тематике свидетельствует об изучении проблематики повышения эффективности деятельности государственной гражданской службы отечественными учёными, среди которых можно выделить работы следующих исследователей: Г. Атаманчук, И. Вишнеская, В. Дорофиенко, К. Ващенко, Ю. Сурмин,

Целью является освещение особенностей современного состояния государственной кадровой политики на территории Донецкой Народной Республики и разработка новых подходов в сфере совершенствования механизмов отбора персонала государственной службы.

Основное содержание статьи. Как справедливо отмечают такие учёные, как К.А. Ващенко, Ю.П. Сурмин, основными проблемами кадровой политики в системе государственной службы являются [1]:

1. Политизированность кадровых назначений, что приводит к откровенному обслуживанию должностными лицами корпоративных интересов;

2. Проблемы, связанные с правовым регулированием отношений в сфере государственной службы (текущая кадров; зависимость от политических изменений и предвзятость государственных служащих, в первую очередь, от руководящего состава государственной службы);

3. Коррупционные проявления и, как следствие, дискредитация институтов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

4. Низкая институциональная способность государственной службы (отсутствие чётких внутренних стандартов и процедур работы, отсутствие системы непрерывного обучения, пробелы в содержании и объёме знаний персонала);

5. Отсутствие должной квалификации государственных служащих;

6. Ослабление контроля и требовательности к управленческим кадрам; низкий уровень мотивации и социальной защиты государственных служащих; недостаточный уровень организационной культуры;

7. Отсутствие целостной системы управления персоналом, что предполагает определяющую и стратегическую роли работников кадровых служб в управлении человеческими ресурсами на государственной службе; необходимость всестороннего изучения и внедрения лучшего отечественного и зарубежного опыта формирования служб (подразделений) по реализации государственной кадровой политики;

8. Несовершенство конкурсного отбора, который иногда носит формальный характер и не всегда создаёт условия для отбора лучших претендентов для замещения должностей государственных служащих.

В связи с указанными проблемными вопросами, которые являются актуальными и для Донецкой Народной Республики, назрела необходимость изменения управленческой парадигмы в сфере государственной кадровой политики, выработки модели устойчивой, действенной кадровой системы, внедрения новых кадровых технологий. Остановимся на проблемных вопросах, связанных с приёмом кандидатов на государственную гражданскую службу.

Согласно ст. 25 Конституции Донецкой Народной Республики, граждане Донецкой Народной Республики имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. Граждане Донецкой Народной Республики имеют равный доступ к государственной службе [2].

В Донецкой Народной Республике по состоянию на 2022 г. создано 20 министерств, 3 Службы, 3 Инспекции, 3 Государственных комитета, ЦРБ ДНР, Республиканский центр занятости, Уполномоченный по правам человека, Уполномоченным по защите прав предпринимателей при Главе

Донецкой Народной Республики. Регулирование деятельности указанных органов осуществляют Глава Донецкой Народной Республики и Правительство Донецкой Народной Республики в соответствии с полномочиями, закреплёнными законодательно.

Полномочия в указанных органах государственной власти осуществляют государственные гражданские служащие. Осуществление деятельности, приём и увольнение с государственной гражданской службы регулируется действующим законодательством.

Согласно ст. 3 Закона Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе», государственная гражданская служба Донецкой Народной Республики – вид государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан Донецкой Народной Республики на должностях государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики по обеспечению исполнения полномочий государственных органов и лиц, замещающих государственные должности Донецкой Народной Республики [3].

Во исполнение указанного Закона, на территории Республики принято 21 подзаконный нормативный правовой акт, предусматривающий:

- квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики;

- положение о порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Донецкой Народной Республики;

- порядок проведения аттестации государственных гражданских служащих Донецкой Народной Республики;

- перечень государственных должностей Донецкой Народной Республики;

- порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики;

- порядок присвоения и сохранения классов чинив государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики;

- порядок исчисления стажа государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики;

- единую методику проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики и другие нормативные правовые акты, утверждаемые Главой и Правительством Донецкой Народной Республики.

Условия и порядок поступления на государственную гражданскую службу на территории Республики основаны на общих принципах законодательства о государственной гражданской службе.

Поступление гражданина на государственную гражданскую службу осуществляется по результатам конкурса, если иное не установлено законом. Положение о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики утверждено Главой Донецкой Народной Республики.

При этом система оценочных процедур, которые применяются госорганами Республики, на сегодняшний день функционирует в децентрализованном порядке.

Указанное обусловлено тем, что каждый госорган самостоятельно определяет процедуру оценочных заданий, и эти оценочные задания используются для проведения процедуры оценки при поступлении граждан на государственную гражданскую службу.

Соответственно процедура конкурса в условиях, когда каждый госорган самостоятельно разрабатывает оценочные задания, приводит к существенной дифференциации качества проведения оценочных процедур при приёме на государственную гражданскую службу [4, с. 12].

Прежде всего, это связано с отсутствием чёткой регламентации процедуры оценивания кандидатов на должность госслужбы и с тем, что ресурсы, которыми обладают государственные органы разнообразны, различными являются и компетенции, штатная численность кадровых служб различных органов государственной власти.

В указанном вопросе следует обратить внимание на опыт Российской Федерации.

Так, при приёме на работу соискателей проверяют на соответствие базовым квалификационным требованиям, к которым относятся навыки и знания, необходимые каждому госслужащему: знание русского языка, Конституции, а также закона о госслужбе и антикоррупционного законодательства, а также знания в сфере информационных технологий – уровень владения компьютером. При поступлении на госслужбу пройти тесты базового уровня должен каждый. Министерством труда и социального развития совместно с Российской академией народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ разработаны тестовые задания, которые размещены на официальном сайте <https://gos-sluzhba.ru/>, с соответствующими подразделами: «На знание русского языка», «На знание Конституции», «О гражданской службе», «Против коррупции», «На знание ИК технологий» [5]. Тесты находятся в свободном доступе, отработать корректность ответов на вопросы может любой желающий, правильность выбранного ответа на вопрос отображается автоматически.

В связи с этим важным направлением работы, по нашему мнению, является переход к созданию в Республике определённой централизованной базы оценочных заданий для того, чтобы ряд процедур оценки мог проходить по унифицированным заданиям, чтобы не нагружать кадровые службы государственных органов. Прежде всего, речь идёт о том, чтобы выделить ту базовую составляющую, которую должен продемонстрировать любой кандидат, который хочет поступить на госслужбу.

Кроме того, по примеру Российской Федерации необходимым является создание информационного ресурса, с размещением информации о вакансиях, возможности подачи документов в электронном виде, информации об этапах прохождения конкурса, кадровом резерве, аналитической информации и сведений о возможностях профессионального развития.

При этом на территории Донецкой Народной Республики органы государственной власти размещают информацию о проведении конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы исключительно на собственных электронных ресурсах, зачастую в соответствующих разделах, поиск которых на официальном сайте органа требует определённых усилий и однозначной осведомлённости о начале проведения конкурса. Указанное не способствует соблюдению прав граждан при поступлении на гражданскую службу.

Также следует обратить внимание: Минтрудом России совместно с государственными органами в целях создания и обеспечения функционирования на гражданской службе системы квалификационных требований, отвечающей указанным целям, и в рамках практической реализации положений части 8 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» сформирован справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей с учётом области и вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Российской Федерации [6].

Соответственно, для каждой области и вида деятельности определены требования к профилю образования, к знаниям, умениям. В настоящее время имеется 32 области, которые характеризуют в целом всю систему госуправления, если её посмотреть на срез, то существует, например, сельское хозяйство, энергетика, таможенное регулирование, то есть каждый орган сгруппирован по этим областям. Под этот справочник государственным органам рекомендуется создавать базу оценочных инструментов, которые должны пройти экспертное обсуждение, поддерживаться в актуальном состоянии и быть загружены как во внутренние ресурсы, так и в единую информационную систему. Конечно, нужно постоянно это всё поддерживать в актуальном состоянии.

Аналогичный справочник на сегодняшний день на территории Донецкой Народной Республики не принят.

При этом, согласно Закону Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе», в порядке, установленном органом по управлению государственной службой в целях оказания государственным органам методологической помощи, формируется справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей гражданской службы с учётом сферы и вида профессиональной служебной деятельности гражданских служащих [3].

Таким образом, очевидным является пробел в правовом регулировании по данному вопросу. Указанное, на наш взгляд, обусловлено становлением государственной гражданской службы на территории Республики, неустойчивым политическим, финансово-экономическим положением, что не позволяет однозначно утвердить жёсткие требования для государственных гражданских служащих Республики.

Учитывая вышеизложенное, процедура отбора на госслужбу, в нашем понимании, требует корректировки в части изменения технологии прохождения оценки и необходимости внедрения централизованного блока заданий. Также необходимым является создание возможности для госорганов применения информационных технологий в этой сфере.

Как справедливо отмечает И.И. Вишневецкая, в процессе организационных преобразований в системе государственной службы, как правило, необходимо решать следующие задачи: определение стратегических целей и, согласно ей, типа организационной структуры; уточнение состава и количества подразделений по уровням управления; определение численности государственных служащих; определение характера соподчинённости между отделами и управлениями; расчёт финансовых затрат, время, необходимое для проведения преобразований, необходимых специалистов и тому подобное [7].

В Донецкой Народной Республике на сегодняшний день стратегические цели по формированию и развитию государственной гражданской службы отсутствуют. При этом на территории Российской Федерации активно ведётся работа по стратегическому планированию развития государственной гражданской службы на уровне высшего руководства страны. Так, Президент Российской Федерации Указом от 24.06.2019 № 288 утвердил основные направления развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019-2021 годы, к которым относятся:

- совершенствование порядка назначения на должности государственной гражданской службы РФ;

- стимулирование гражданских служащих к повышению эффективности своей профессиональной служебной деятельности, развитие системы государственных правовых и социальных гарантий на гражданской службе;

- внедрение новых форм профессионального развития гражданских служащих, в том числе предусматривающих использование информационно-коммуникационных технологий;

- ускоренное внедрение информационно-коммуникационных технологий в государственных органах в целях повышения качества кадровой работы [8].

Правительством Российской Федерации, в свою очередь, во исполнение Указа Президента Российской Федерации Распоряжением от 24.07.2019 № 1646-р утверждён план мероприятий («дорожная карта») по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019-2021 годы [9].

Указом Президента Республики Казахстан от 21 июля 2011 года № 119 «О концепции новой модели государственной службы Республики Казахстан» определены основные подходы к видению развития системы государственной службы Республики Казахстан; основные принципы и общие подходы развития системы государственной службы Республики Казахстан; инструменты реализации концепции [10].

Выводы. Проведенный в ходе исследования анализ позволяет сделать обобщающий вывод о состоянии и проблемах государственной службы в Донецкой Народной Республике, а также внести некоторые предложения по модернизации этого общественного института.

Наиболее актуальными и такими, которые требуют немедленного решения, как свидетельствуют результаты исследования, является проблематика конкурсного отбора. На основе вышеизложенного в исследовании предлагается определить правовую основу для внедрения базового тестирования и унифицированной методики оценки профессиональных знаний и умений, для оценки уровня знаний кандидатов для поступления на государственную гражданскую службу Донецкой Народной Республики.

Кроме того, необходимым, по нашему мнению, является:

- утверждение Республиканской программы по реформированию и развитию системы государственной службы Донецкой Народной Республики, предусматривающей формирование системы государственной службы Республики как целостного государственно-правового института, повышение эффективности государственной службы и результативности профессиональной служебной деятельности государственных служащих;
- определение квалификационных требований к служащим, которые занимают должности на государственной службе, для определения объёма служебной «дееспособности» и связанной с этим оптимизации общей численности административного персонала.

Список использованных источников

1. Государственная кадровая политика в Украине: состояние, проблемы и перспективы развития: наука [колл. авт.: Э.В. Ковбасюк, К.А. Ващенко, Ю.П. Сурмин и др.]; под общ. ред. д-ра наук гос. упр., проф. В. Ковбасюка, д-ра полит. наук, проф. К.А. Ващенко, д-ра соц. наук, проф. Ю.П. Сурмина (руководитель проекта). – К.: НАГУ, 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.academy.gov.ua/ogoloshennja/komentinter_prezident/d_1.pdf (дата обращения: 05.05.2022).

2. Конституция Донецкой Народной Республики; редакция от 30.11.2018 года № 01-ПНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>. – Дата обращения 05.05.2022.

3. О государственной гражданской службе: Закон Донецкой Народной Республики № 91-ПНС: [принят Постановлением Народного Совета 15 января 2020 года; по состоянию на 16 января 2020 г. № 91-ПНС] // Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/>. – Дата обращения 05.05.2022.

4. Развитие государственной гражданской службы. Новый этап: материалы научно-методического семинара / сост.: Н.В. Барышников, М.В. Глигич-Золотарёва, Ю.В. Малинкина, Н.В. Бубличенко; под ред. В.Д. Кривога. – М.: Изд-во Аналитический вестник № 3 (746), 2020. – 78 с.

5. Комплекс тестовых вопросов на соответствие базовым квалификационным требованиям [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<https://archives.gov.ru/rosarhiv/civil-service/testing.shtml>. – Дата обращения 06.05.2022.

6. Справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной гражданской службы с учётом области и вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mintrud.gov.ru/>. – Дата обращения 08.05.2022.

7. Вишневская И.И. Повышение эффективности труда государственных служащих: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / И.И. Вишневская. – Донецк: ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», 2020 – 224 с.

8. Об основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019-2021 годы: Указ Президента Российской Федерации № 288 от 24.06.2019 // Официальный сайт Президента Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/44367>. – Дата обращения 08.05.2022.

9. План мероприятий («Дорожная карта») по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019-2021 годы: Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1646-р от 24.07.2019 // Официальный сайт Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907300033>. – Дата обращения 08.05.2022;

10. О концепции новой модели государственной службы Республики Казахстан: Указ Президента Республики Казахстан № 119 от 21 июля 2011 года // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/U1100000119>